

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL ECONOMY

ВАХНИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,

*Кандидат философских наук,
Забайкальский государственный университет.*

VAHNINA ELENA ANATOLJEVNA,

*candidate of philosophical sciences,
Transbaikal State University.*

Статья посвящена изучению проблемы межкультурной коммуникации в современной системе социально-политических отношений мирового сообщества. Определена ее роль в отношении экономики как неотъемлемой и значимой части процесса глобализации. Исследование преследует своей целью выявить факторы, влияющие на общественное сознание в контексте происходящей глобализации для успешного экономического взаимодействия. Происходит сближение потребительской и деловой культур разных стран мира, что влияет на активность роста международного общения, в том числе, жеста как средства невербальной межкультурной коммуникации. Показана роль жестов в формировании межкультурной коммуникации и развитии международных деловых отношений. Вопрос межкультурного соответствия жестов тесно связан с интерпретацией невербального текста одной культуры носителями другой.

The article is devoted to the study of the problem of intercultural communication in the modern system of socio-political relations of the world community. Its role in relation to the economy is defined as an integral and significant part of the globalization process. The aim of the study is to identify factors that influence public consciousness in the context of the ongoing globalization for successful economic interaction. There is a convergence of consumer and business cultures around the world, which affects the growth of international communication, including gesture as a means of non-verbal intercultural communication. The role of gestures in the formation of intercultural communication and the development of international business relations is shown. The issue of intercultural conformity of gestures is closely related to the interpretation of the non-verbal text of one culture by members of another one.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, экономика, глобализация, роль жестов, носитель культуры, мировое сообщество, интерпретация текста.

Key words: intercultural communication, economy, globalization, the role of gestures, a member of a culture, the world community, interpretation of the text.

В реалиях современного мира глобализацию можно охарактеризовать как значимый фактор, влияющий на историю развития человечества. Данный феномен представляет собой образование единого международного экономического, правового, культурно-

информационного пространства. Разделение труда, мировая миграция денежных ресурсов, стандартизация экономических процессов и, безусловно, взаимовлияние культур составляют процесс глобализации.

Вышесказанное определяет экономику как неотъемлемую и значимую часть процесса глобализации. Ее трансформация в единую взаимосвязанную систему это закономерное явление начала XXI века.

Развитие глобализации экономической деятельности оказывает непосредственное влияние на сферу бизнеса, где на данный момент происходит сложный процесс взаимодействия деловых культур, в ходе которого специалистам приходится функционировать в условиях многообразия культур. Сегодня практически невозможно найти этнические общности, которые не испытали бы на себе воздействие как со стороны культур других народов, так и более широкой общественной среды, существующей в отдельных регионах и в мире в целом. Деловое взаимодействие предполагает разнообразие подходов к руководству и производству, поведению и взаимоотношению рас и полов. В данном контексте международного делового сотрудничества не только экономические и правовые различия, но, главным образом, особенности социального и культурного характера играют значимую роль, что обуславливает актуальность данной статьи. Помимо этого, глобализация и процесс управления человеческими ресурсами в условиях межкультурной коммуникации предполагают необходимость исследования кросскультурных особенностей поведения персонала в различных организациях всего мира, что может существенно повысить эффективность управления.

Стратегии в сфере управления, эффективные в одной культурной среде, могут оказаться оскорбительными и неприемлемыми в другой. Специалисты, способные эффективно взаимодействовать с человеческими ресурсами, принадлежащими к разным культурам, и чутко реагирующие на особенности их поведения, станут наиболее ценными кадрами в ближайшем будущем, что, несомненно, поспособствует развитию экономики. Глобальное мышление, учет культурного многообразия, ориентированность на партнерство, владение современными технологиями, по мнению И.С. Варданян, относятся к качествам, совершенно необходимым большинству будущих руководителей. Вышеперечисленные качества нужно воспринимать как неотъемлемые атрибуты успешного развития организации [1. с. 8].

М.И. Соколова и А.Г. Дементьева полагают, что одной из основных стратегических задач функции управления персоналом в рамках межкультурной коммуникации является переориентация узких специалистов-управленцев в менеджеров, способных осуществлять управление в глобальном масштабе [5. с. 134]. Для реализации данной задачи специалистам необходимо вырабатывать следующие черты:

- высокую толерантность к неопределенности;
- новые уровни способностей к творчеству и изобретательству;
- способность одновременно учиться, реагировать на изменения и эффективно работать;
- способность оценивать и использовать различные новые подходы в области управления для постоянного обновления организации;
- способность координировать сложные финансовые, кадровые, маркетинговые и производственные взаимозависимости не только между функциональными подразделениями, но и внутри каждой стратегической зоны хозяйствования;
- способность работать с другими в команде [5. с.138] .

Таким образом, учет культурного многообразия, ориентированность на партнерство, способность работать в команде с другими отмечаются как качества, необходимые для успешного развития организации и ведения глобального бизнеса. Следовательно, они представляют наибольший интерес в контексте межкультурной коммуникации.

Партнерские международные отношения сложно строить без навыков общения на языке потенциального партнера по бизнесу. Знание иностранного языка, соответственно, является важным фактором при проведении операций на международном рынке и значительно упрощает взаимодействие персонала в международной организации. Многие компании указывают владение иностранным языком в качестве обязательного условия при приеме на должность [8. с. 4]. Тем не менее, наличие языковых навыков не является преобладающим фактором. Точнее, освоения только словаря и грамматических навыков недостаточно для успешной реализации коммуникативного процесса. В существующих реалиях изучение иностранного языка предполагает освоение знаний о мире, культуре, духовной составляющей народа, с которым предполагается строить коммуникацию. Это и является современной целью обучения иностранному языку в учебных заведениях.

Итак, изучение культур со своими культурными особенностями и культурных различий занимают главенствующую позицию в развитии международных деловых отношений. Голос, тон в речи, жесты могут обеспечить успех либо неудачу компаниям при проведении операции на мировом рынке. При помощи жестов, к примеру, как и при помощи слов, можно выразить мысли, передавать идеи и эмоции. В каждом этническом коллективе, в каждой культуре жесты не только выполняют идеологические или социальные функции, они отражают также практическую деятельность человека. К примеру, в арабской культуре, когда некий человек принимает на себя нерасторжимое обязательство, говорится, что «он вложил свою руку в мою», а противоположный по смыслу жест, передающий разрыв обязательства, сопровождается отрыванием части одежды и отбрасыванием

ее в сторону [4. с. 57]. Проблема межкультурного соответствия жестов тесно связана с интерпретацией невербального текста одной культуры носителями другой и с проблемой переводимости. Неправильная интерпретация носителями одной культуры невербального общения, сделанного представителем другой культуры, может привести к нежелательным конфликтам и опасным последствиям. Не случайно британская авиакомпания «British Airways» часто предупреждает пассажиров: «Be careful. Your gesticulation may bring you into unpleasant and ambiguous situations» «Будьте осторожны. Ваша жестикуляция может поставить вас в неприятное и двусмысленное положение» [2. с. 132]. При взаимодействии с сотрудниками разных национальностей и культурных традиций, а также при заключении сделок с международными партнерами, следует принимать во внимание, что одинаковые либо схожие жесты в разных культурах несут различную смысловую нагрузку. К примеру, сравнительно недавно жестовая форма знака кольцо (указательный и большой пальцы вместе образуют кольцо, которое смотрит в сторону адресата; остальные пальцы несколько расслаблены и согнуты) вошла в русскую культуру, и ее основной областью применения стала русская молодежная среда и сфера бизнеса. Жест кольцо заимствован из американской культуры, в которой он имеет значение «все в порядке, все хорошо». Между тем в Японии та же форма означает «деньги», но не деньги вообще, фигурирующие в произвольно взятой ситуации, а исключительно деньги, связанные с ситуацией купли-продажи. В Тунисе эта форма принимает несколько иной вид — все пальцы, кроме указательного и большого, вытянуты вертикально вверх — и жест имеет совсем другое значение: «я убью тебя» [2. 135].

Не только отдельные жестовые знаки, но и эмоциональные проявления представителей разных культур в целом могут представлять определенную сложность при взаимодействии. Представители национальных эмоционально нейтральных культур не выплескивают свои эмоции на других, держат их под контролем. Напротив, в эмоциональных культурах люди скоры на демонстрацию своих чувств — они смеются, улыбаются, строят гримасы, хмурятся или жестикулируют, иными словами, немедленно проявляют свои эмоции и чувства. Уровень проявляемых эмоций часто является следствием норм общественного поведения. В обществе, где предпочитают открыто не проявлять эмоции, громогласный смех или слезы ру-

чем могут показаться чем-то избыточным. В обществе же, где эмоциональный фон высок, аналогичная степень проявления чувств может быть даже недостаточной для того, чтобы обратить на себя внимание [6. с. 146].

Итак, в сферах экономики, управления, организационной структуры необходимо учитывать культурные ценности представителей различных национальностей, их привычки, обычаи, манеру поведения для выбора верной стратегии и достижения максимальной производительности. Изменение общественного сознания в контексте происходящей глобализации позволяет специалистам быстро разработать подходы к эффективному управлению разнородной рабочей силой и освоить культуры других стран с целью успешного экономического взаимодействия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вардьян И.С. Национально-страновые аспекты мотивации персонала: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. — 68 с.
2. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык. - М.: новое лит. Обозрение, 2004. - 581 с.
3. Моль А. Социодинамика культуры/ А. Моль - М.: Прогресс, 2005. – 406 с.
4. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: Учебное пособие/ Т. Н. Персикова — М.: Логос, 2007. – 208 с.
5. Соколова М.И., Дементьева А.Г. Управление человеческими ресурсами. М., 2006. – 240 с.
6. Тромпенаарс Ф. и Хэмпден-Тернер Ч. Национально-культурные различия в контексте глобального бизнеса. Мн.: ООО «Попурри», 2004, - 528с.
7. Федотова, В. Г. Меняющаяся социальность: новые формы модернизации и прогресса/ В.Г. Федотова. – М.: ИФРАН, 2010. – 274 с.
8. Школа морского сервиса «Омегашип». 2013.

© Вахнина Е.А., 2021.